

Doxa

ISSN 1909-2032

Universidad Santo Tomás - Departamento de Humanidades - Bucaramanga - octubre de 2020

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA
BUCARAMANGA

VIGILADA MINEDUCACIÓN - SNIES 1705

2

Reflexiones en pandemia

Bucaramanga - octubre de 2020

Doxa

Editorial

20 años y 50 ediciones de libre opinión

Roberto Alonso Cardona Ospina

Departamento de Humanidades, Universidad Santo Tomás, Bucaramanga

A propósito de los **20 años** y las **50 ediciones** del Periódico *Doxa* es bueno recordar los orígenes. El Departamento de Humanidades, en la Seccional de Bucaramanga, nació en 1988 bajo el liderazgo de fray Generoso Gutiérrez Morán, O.P.¹, y desde entonces, administra los créditos del componente humanístico, e incursiona en todas las dimensiones de la vida universitaria: docencia, investigación y proyección social.

En 1999 llegó a la dirección del Departamento de Humanidades fray José Arturo Restrepo Restrepo, O.P., con su liderazgo nacen proyectos académicos como el *Congreso de Humanidades* y el *Simposio de Liderazgo y Contexto Social*. En esta administración también se fortaleció la recién creada *Revista Temas* (1995) publicación que contribuye a divulgar las reflexiones humanísticas e investigaciones pedagógicas. En este contexto nacieron los periódicos *Doxa*, como proyecto del profesor escritor, e *Ikaro* para promover la escritura entre los estudiantes Tomasinos.

El Periódico *Doxa* nace como una publicación monotemática, con el pro-

pósito de brindar un espacio para que los profesores escriban sus opiniones académicas y las compartan en clase con los estudiantes. El primer número abordó la problemática que vivían los hermanos U'WA y se publicó el 16 de mayo del 2000; Pedro Nel Corredor Rojas fue el director ejecutivo y el periódico abre con el texto, *Los U'WA cautivan el mundo*, escrito por el profesor Juan Pablo Monsalve Torres.

Para la actual edición, en sus bodas de oro, y como homenaje de gratitud, invitamos a tres profesores que ayudaron a gestar el *Doxa* que hoy leemos.

Desde estas páginas le hacemos un reconocimiento especial a los profesores *Ciro Antonio Roza Gauta*, quien fue por varios años el corrector de estilo; *Rafael García Parada* y *Ernesto Sánchez Jerez*, coordinadores del Departamento de Humanidades de esa época.

Nadie se imaginó que, a los 20 años, para la edición 50, nos correspondería escribir sobre una pandemia de impacto global. Ojalá que este proyecto editorial ayude a pensar y registrar muchos acontecimientos socioculturales y la nube nos permita conservar en digital la memoria de nuestras reflexiones en palabras.

Como lo dijo Borges: “Uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído”. Y sabemos que para producir una línea es necesario leer antes la realidad y también muchas páginas. Por ello invitamos a otros escritores a sumarse a este proyecto y, a los lectores, a valorar y compartir con nuestros compañeros de viaje, con los amigos, con los estudiantes, con los profesores, con la ciudadanía, estas grafías de opinión plural que nos permite *Doxa*.

¹ Documento del Corregidor, Girón, noviembre 1988. Documento, *proyecto de Estatuto*, Departamento de Humanidades, Dirigido por fr. Generoso Gutiérrez Morán, O.P., 1989.

<p>RECTOR SECCIONAL Fr. Oscar Eduardo GUAYÁN PERDOMO, O.P.</p> <p>VICERRECTOR ACADÉMICO Fr. Mauricio GALEANO ROJAS, O.P.</p> <p>VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Fr. Rubén Darío LÓPEZ GARCÍA, O.P.</p> <p>DIRECTOR DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Fr. Tiberio POLANÍA RAMÍREZ, O.P.</p> <p>COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Miguel Ángel Tarazona Méndez</p> <p>EDITOR Roberto Alonso Cardona Ospina</p>	<p>EDICIÓN Y COORDINACIÓN ©Universidad Santo Tomás - 2020</p> <p>DEPARTAMENTO PUBLICACIONES C.P. Freddy Luis Guerrero Patarroyo <i>Director</i></p> <p>CENTRO DE DISEÑO E IMAGEN INSTITUCIONAL - CEDII Dis. Graf. Olga Lucía Solano Avellaneda <i>Directora</i></p> <p>P&M Luis Alberto Barbosa Jaime <i>Diseño y Diagramación</i></p> <p>C.S. María Amalia García Núñez <i>Corrección de Estilo</i></p> <p>ILUSTRACIONES www.ingimages.com - www.elements.envato.com</p>	<p>+ Información</p> <p>ESCRÍBANOS A: doxa@ustabuca.edu.co</p> <p>Teléfono: (7) 698 58 58 exts.: 6383 - 6384 http://www.ustabuca.edu.co/</p> <p>publicaciones.ustabuca.edu.co/index.php/periodicos/doxa</p> <p>250 ejemplares gratuitos</p> <p>LAS OPINIONES EXPUESTAS SON RESPONSABILIDAD DE CADA AUTOR</p>
---	---	---

◀Viene

epidemias, del despojo y la violencia, siguieran existiendo hasta hoy en día.

La pandemia democratiza el poder de matar

Achille Mbembe habla sobre la "necropolítica" concepto que él mismo acuñó y que define como la forma en que los gobiernos deciden quién vivirá y quién morirá, y cómo vivirán y morirán: "el sistema capitalista se basa en la distribución desigual de la oportunidad de vivir y morir [...] este sistema siempre ha funcionado con la idea de que alguien vale más que otros. Los que no tienen valor pueden ser descartados". Mbembe se

cuestiona que si el COVID-19 es un virus que afecta principalmente nuestra capacidad de respirar, la pregunta debería ser cómo encontrar una manera de asegurar que cada persona pueda respirar, porque esa debería ser la prioridad política.

Repensando el apocalipsis: un manifiesto indígena antifuturista

Por último, el movimiento Indigenous Action Media de isla de la Tortuga presenta su vehemente, beligerante y subalterno manifiesto antifuturista, del que rescato como cierre el siguiente extracto:

Aquí hay una canción más vieja que el mundo mismo, una canción que sana más profundamente de lo que ninguna espada del colonizador podría haber cortado. Y allí, nuestra voz. Siempre fuimos sanadores. Esta es la primera medicina. El colonialismo es una plaga, el capitalismo una pandemia. Estos sistemas son anti-vida, no se sentirán obligados a curarse. A estos sistemas enfermos y corruptos no les permitiremos que se recuperen. Nos propagaremos. Somos los anticuerpos.

Es verdad... radicalmente somos los textos que escogemos para sanar, como estos elegidos para estos tiempos tan revueltos de pandemia mundial.

After the storm always comes the calm

Campo Elías Flórez-Pabón
Philosophy Program, University of Pamplona

For most sciences, the word pandemic has a literary touch, a classic and implausible air. They are not, but the tales that appear in the history writings of Herodotus or Hippocrates, or perhaps something that narrates the mis-

chief of Pan¹. Either, because no one had foreseen this fact or because the realities; mediated by mass media, always seems alien. The pandemic becomes a reality on the screen and not the world in which we live.

According to the Hegelian experiences a *weltanschauung*² that looks at the representations of the world of life, but that is wounded because it is operated by the truth and interests that others propose in the mass media. Blur-

Continúa ►

1 Semi-God of shepherds and flocks in Greek mythology where the word pandemic would come from.

2 The term can be understood as worldview, however, here we are taking up again the phenomenological implications of living in the world of life and how it relates to the environment. A search for horizons of meaning, according to Husserl.

◀Viene

ring the conception of reality and the world, of culture, personality and of the time in which we are living.

It proposes a world where people do not lead their lives, where they are only seduced by materialistic and capricious desires of the market dominated by historical materialism. Desires in the form of passions blind the human being of any society; as long as it is crossed by mercantilism. There is not much to do, the future does not matter. That is why we do not listen to standards or recommendations on how we should take care of our health. We are no longer interested in the great historical purposes such as surviving this unprecedented health crisis for all, only personal fulfillment matters. The slogan remains to feel good, to live well (at home), which is embedded in political axes as the quality of life of those who can access

the market. However, those who live in extreme poverty and earn less than a dollar a day for their family; do not count. As is not considered anyone who is not in this meaningless economic dynamic, remembering that the nihilistic Nietzsche-an sentences are fulfilled.

In other words, like Zygmunt Bauman predicted, one can speak of a contemporary society that became liquid, and sometimes absent in this pandemic. Where identity is constantly reinvented in order to survive, and not be excluded from the social niche. In contrast, society in the midst of the pandemic has sought technology as the best option for not to stop. That has become an option that goes beyond the fact of personalizing. The roles of teacher, student, and worker have been left aside and transformed into a virtual immateriality that, in teleworking

and virtual education, subjectified everyone as an avatar. We are no longer people, we are an absent screen reality.

All this process that would be seen in the future appears in the present, which should be done slowly and with all the rigour, it was decided in minutes. These great changes as Harari says in his texts invite us to think that the future is today, and that tomorrow will be different from the present. At best in the midst of this Colombian and global pandemic, formal and definitive marriage between society and technology is being witnessed. A marriage, like in the best novels, has tragedies, betrayals, intrigue, disagreements, and happy endings. It is just that this reality is not perceived in society. At the moment the fear and pain in the face of the virus does not let us clearly see that after the storm comes the calm.

La cuarentena un llamado a la re-existencia

Rafael García Parada

Ex-Profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad Santo Tomás y cofundador del Periódico Doxa

En la mayoría de los países del mundo tomaron la decisión del confinamiento como medida para combatir un nuevo y gran asesino planetario que se torna invisible. “La pandemia nunca fue tan fulminante y de tal magnitud, que no solo es una crisis sanitaria, sino que también ha conmocionado a la totalidad de los actores, de las instituciones y de los valores” (Ramonet, 2020); por esto, es preciso preguntarse: ¿Qué le dice este acontecimiento a la vida humana? y ¿qué responsabilidad tiene el ser humano ante esta crisis que estamos pasando?

Este fenómeno ha ocasionado una pausa en los comportamientos habituales del ser humano, para dar paso a otros que van desde las actitudes de resignación y abandono a las circunstancias, esperando la ayuda de

alguien, hasta la creatividad y el desarrollo de otras formas de relacionarse y proyectar su accionar en el mundo laboral y social; esta realidad por ser

compleja y contradictoria puede ser un despertar en la búsqueda de nuevos horizontes en torno a la comprensión del ser y del existir del hombre.

Continúa ►